

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 1, Nomor 6, Juli 2023****E-ISSN: 2986-6340****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8138931>**

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja UMKM

Achmad Zauhar Muqtafi¹, Cris Kuntadi², Rachmat Pramukty³

¹Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

^{2,3}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,

Email: 202110315098@mhs.ubharajaya.ac.id¹, cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id²,
rachmat.pramukty@gmail.com³

Abstrak

Riset terdahulu atau riset yang relevan sangat penting dalam suatu riset atau artikel ilmiah. Riset terdahulu atau riset yang relevan berfungsi untuk memperkuat teori dan penomena hubungan atau pengaruh antar variable. Artikel ini mereview faktor-faktor yang memengaruhi Kinerja Umkm, yaitu Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, suatu studi literatur Sistem Informasi Akuntansi. Tujuan penulisan artikel ini guna membangun hipotesis pengaruh antar variabel untuk digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel literature review ini adalah: 1) Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kinerja Umkm; 2) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kinerja Umkm.

Keyword: *Kinerja UMKM, Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM di Indonesia sangat penting dan diperhatikan oleh pemerintah karena UMKM mampu menampung banyak tenaga kerja serta merupakan sumber penghasilan bagi masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah. Produktifnya UMKM di suatu daerah tentu akan berimplikasi pada tersedianya lapangan pekerjaan dan tentunya akan memperkecil jumlah pengangguran yang ada. UMKM merupakan usaha yang mampu bertahan dari goncangan terbukti pada saat terjadinya krisis ekonomi dimana usaha berskala besar banyak yang mengalami kehancuran namun UMKM mampu bertahan bahkan dapat dikatakan sebagai sabuk penyelamat dari dampak krisis (Ratnawati & Hikmah, 2013).

Keberadaan UMKM menjadi penggerak perekonomian di Bali khususnya di Kota Denpasar. Karena pentingnya keberadaan UMKM dalam perekonomian maka pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar melakukan beberapa upaya agar UMKM tersebut dapat terus berkembang. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar dalam menunjang perkembangan UMKM adalah memberikan kemudahan terhadap perijinan, membantu permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta melaksanakan monitoring dan evaluasi. Meskipun mempunyai peranan penting dalam perekonomian dan diberikan kemudahan oleh pemerintah namun mengembangkan UMKM bukanlah hal yang mudah

Sistem Informasi Akuntansi berguna untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, memelihara, dan mengolah data-data dalam proses transaksi akuntansi yang rutin sehingga menghasilkan informasi akuntansi dan keuangan. Informasi yang dihasilkan tersebut dibutuhkan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan, membuat laporan internal dan eksternal, merencanakan strategi untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain, dan membuat

pengendalian internal (Paulus, 2016). Dalam kenyataannya, kebanyakan pengusaha kecil di Indonesia tidak menyelenggarakan dan menggunakan informasi akuntansi dalam pengelolaan usahanya. Pengusaha kecil memandang bahwa proses akuntansi tidak terlalu penting untuk diterapkan (Linawati et al, 2015).

Kompetensi SDM merupakan salah satu faktor yang juga mempengaruhi kinerja UMKM. Faktor SDM menjadi modal utama untuk membuat UMKM menjadi lebih profesional. Hal ini dikarenakan sebuah unit bisnis ditentukan oleh bagaimana individu-individu yang terlibat di dalamnya mengelola bisnis tersebut. Kinerja UMKM harus disertai dengan pengembangan usahanya, namun demikian pengembangan UMKM harus disertai dengan pengembangan SDM dalam berbagai aspek. Kualitas SDM diperlukan terutama di bidang kompetensi

Berdasarkan pengalaman empirik banyak mahasiswa dan author yang kesulitan dalam mencari artikel pendukung untuk karya ilmiahnya sebagai penelitian terdahulu atau sebagai penelitian yang relevan. Artikel yang relevan di perlukan untuk memperkuat teori yang diteliti, untuk melihat hubungan atau pengaruh antar variabel dan membangun hipotesis. Artikel ini membahas pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Umkm, suatu studi literature review dalam bidang Sistem Informasi Akuntansi.

KAJIAN TEORI

Kinerja Umkm

Menurut Hasibuan (2017:9), kinerja UMKM adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu. Menurut Nayla (2014), UMKM adalah sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan). Menurut Suprpti (2005), UMKM adalah sebuah usaha rakyat yang dapat dilihat dari banyaknya tenaga kerja. Usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-9 orang, sedangkan usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja antara 20 sampai 99.

Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Bodnar dan Hopwood (2004) mendefinisikan SIA sebagai suatu sistem yang mencatat, memproses, dan melaporkan informasi keuangan untuk tujuan manajerial dan pelaporan. Mulyadi (2015) mendefinisikan SIA sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, orang, dan data yang terintegrasi untuk menghasilkan informasi keuangan yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Simkin, Norman, dan Rose (2011) mendefinisikan SIA sebagai suatu sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, orang-orang, dan prosedur yang mengumpulkan, mencatat, memproses, dan menyajikan informasi keuangan untuk kepentingan manajemen.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Mathis dan Jackson (2006), Sumber Daya Manusia adalah suatu rancangan dari beragam sistem formal dalam sebuah organisasi, dengan tujuan untuk memastikan penggunaannya secara efektif dan efisien. Dengan demikian, tujuan perusahaan dapat tercapai. Menurut Sonny Sumarsono (2003) mendefinisikan SDM, sebagai suatu usaha kerja atau jasa yang diberikan dengan tujuan melakukan proses produksi. Dalam arti lain, SDM adalah kualitas usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan jasa atau barang. Menurut Hasibuan (2003) mendefinisikan SDM sebagai sebuah keahlian terpadu yang mana berasal dari daya pikir serta fisik yang dilakukan oleh setiap orang. Agar keahlian bisa mencapai prestasi kerja perlu dimotivasi oleh sebuah keinginan untuk mencapainya.

Kajian yang Relevan

Tabel 1. Penelitian terdahulu yang relevan

No	Author (tahun)	Hasil Riset terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1	(Suindari & Juniariani, 2020)	pengelolaan keuangan, kompetensi sumber daya manusia dan strategi pemasaran terhadap mengukur kinerja usaha mikro kecil menengah (umkm)	kompetensi sumber daya manusia terhadap mengukur kinerja usaha mikro kecil menengah (umkm)	pengelolaan keuangan dan strategi pemasaran terhadap mengukur kinerja usaha mikro kecil menengah (umkm)
2	(Wahyudiati & Isroah, 2018)	pengaruh aspek keuangan dan kompetensi sumber daya manusia (sdm) terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di desa kasongan	kompetensi sumber daya manusia (sdm) terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah (umkm)	aspek keuangan terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah (umkm)
3	(Herdiyanti & Assery, 2021)	pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja umkm daerah istimewa yogyakarta	pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja umkm	-
4	(Lestari & Rustiana, 2019)	pengaruh persepsi owner dan pengetahuan akuntansi dalam penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah di pamulang	sistem informasi akuntansi terhadap kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah	persepsi owner dan pengetahuan akuntansi terhadap kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah
5	(Kholid Murtadlo & Hanan, 2019)	pengaruh kompetensi kewirausahaan, kompetensi sumber daya manusia, dan supply chain management terhadap kinerja ukm	kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja ukm	kompetensi kewirausahaan, dan supply chain management terhadap kinerja ukm
6	(Zhaviery et al., 2019)	pengaruh kepribadian dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja	kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja umkm	kepribadian terhadap kinerja umkm

		umkm sasirangan di kota banjarmasin		
--	--	-------------------------------------	--	--

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (*library research*). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *off line* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

PEMBAHASAN

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review ini* dalam konsentrasi Sistem Informasi Akuntansi adalah:

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Umkm

Sistem informasi akuntansi mempunyai peranan penting dalam sebuah perusahaan. Sistem informasi akuntansi memberikan bantuan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem informasi yang baik harus memiliki prinsip-prinsip kesesuaian desain sistem dengan tujuan sistem informasi dan perusahaan. Sistem Informasi Akuntansi dirancang dan dilaksanakan pada dasarnya untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen perusahaan. Dari hasil sistem informasi akuntansi ini akan diperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan perusahaan (Prastika, 2019). Hasil penelitian (Kadek dan Agung, 2014) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja individu. Variabel sistem informasi akuntansi sebesar 34,5% berpengaruh terhadap variabel kinerja individu pada UMKM di Kecamatan Nusa Penida (Herdiyanti & Assery, 2021)

Pengetahuan akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada UMKM di Kecamatan Pamulang. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa hipotesis kedua yang peneliti buat diterima. Hal ini terjadi karena variabel pengetahuan akuntansi mempunyai signifikansi yang lebih kecil dan thitung lebih besar dari ttabel. Dapat diartikan bahwa semakin baik pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh owner maka semakin meningkatnya kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lestari & Rustiana, 2019)

Dari analisa data diatas diperoleh hasil bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kota Pekalongan, terlihat pada tabel 4.8 nilai sig. dumsia nilainya lebih kecil dari 0,05 sehingga dengan taraf signifikansi sebesar 5% variable sistem informasi akuntansi signifikan mempengaruhi variabel dependen kinerja. Dengan menggunakan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan usahanya, UMKM akan memperoleh Informasi yang lebih reliable sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan yang tepat akan membantu UMKM untuk mencapai tujuan utamanya yaitu memaksimalkan labanya dan berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan modal sendiri. Sistem Informasi akuntansi itu sendiri dapat menambah nilai UMKM di Kota Pekalongan, Sebagaimana perusahaan pada umumnya UMKM di Kota Pekalongan memiliki tujuan utama yaitu memberikan nilai bagi pelanggan, jika nilai yang diciptakan UMKM tersebut lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk menghasilkannya maka bisa dikatakan UMKM tersebut menguntungkan (Mukrimaa et al., 2016)

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Umkm

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat mempengaruhi kinerja UKM. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya responden yang menjawab sangat setuju pada pertanyaan pertama “saya mempertimbangkan tingkat pendidikan karyawan” dengan presentase 30% atau 30 responden sedangkan yang menjawab setuju pada pertanyaan kedua “saya sudah berpengalaman dalam mengelola usaha” dengan presentase 42% atau 42 responden. Dari paparan sumber di atas dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan serta karakteristik pribadi itu dimiliki oleh seorang pengelola UKM maka hasil pekerjaan akan baik pula serta akan berdampak baik pula pada kinerja suatu UKM (Kholid Murtadlo & Hanan, 2019)

Hasil dari penelitian ini yaitu, Hasil penelitian ini adalah kompetensi SDM secara positif dan signifikan mempengaruhi kinerja UKM, artinya peningkatan kompetensi SDM akan meningkatkan kinerja UKM. Faktor-faktor internal dalam penelitian ini meliputi aspek SDM, aspek keuangan, aspek teknis produksi dan operasi, serta aspek pasar dan pemasaran. Dalam hasil penelitian ini dijelaskan bahwa faktor-faktor internal mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja usaha mikro dan kecil (Wahyudiati & Isroah, 2018).

Pada kriteria pvalue nilai pengaruh kepribadian terhadap kinerja UMKM Sasirangan di Kota Banjarmasin adalah 0,008, yang berarti bahwa hipotesis 2 (H2) diterima karena lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di perolah rerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini.

Gambar 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar *conceptual framework* di atas, Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, berpengaruh terhadap Kinerja Umkm. Selain dari variabel eksogen ini yang memengaruhi Kinerja Umkm, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

- Pengelolaan keuangan (X3) : (Suindari & Juniariani, 2020)
- Aspek keuangan (X4) : (Wahyudiati & Isroah, 2018)
- persepsi owner (X5): (Lestari & Rustiana, 2019)
- kompetensi kewirausahaan (X6): (Kholid Murtadlo & Hanan, 2019)

KESIMPULAN

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

- 1) Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kinerja Umkm.
- 2) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kinerja Umkm.

SARAN

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak factor lain yang mempengaruhi Kinerja Umkm, selain dari Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat mempengaruhi Kinerja Umkm selain yang variabel yang di teliti pada arikel ini. Faktor lain tersebut seperti Pengelolaan keuangan, Aspek keuangan, persepsi owner, kompetensi kewirausahaan .

Referensi

- Herdiyanti, R., & Assery, S. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Dimediasi Oleh Kedisiplinan Pada Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 171–189. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v1i1.xxx>
- Kholid Murtadlo, & Hanan. (2019). Pengaruh Kompetensi Kewirausahaan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Supply Chain Management Terhadap Kinerja UKM dan Keunggulan Bersaing. *Sketsa Bisnis*, 5(1), 15–27. <https://doi.org/10.35891/jsb.v5i1.1592>
- Lestari, N. A., & Rustiana, S. H. (2019). Pengaruh Persepsi Owner Dan Pengetahuan Akuntansi Dalam Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Pamulang. *Journal of Business & Entrepreneurship Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 1(2), 67–80. <https://doi.org/10.24853/baskara.1.2.67-80>
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., د. غسان, Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PEKALONGAN. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Suindari, N. M., & Juniariani, N. M. R. (2020). Pengelolaan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Strategi Pemasaran Dalam Mengukur Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 148–154. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1423.148-154>
- Wahyudiati, D., & Isroah. (2018). Pengaruh Aspek Keuangan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm) Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Desa Kasongan. *Jurnal Profita*, 2, 1–11.
- Zhaviery, H. F., Anisah, H. U., & Faidah, A. N. (2019). Pengaruh Kepribadian Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Umkm Sasirangan Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Sains Manajemen Dan Kewirausahaan (JSMK)*, 3(1), 35–41. <http://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jsmk>